

Tratamento clínico da nefroesclerose em pacientes com hipertensão arterial sistêmica

Stefany Katelei Barros Reis

Acadêmica de Medicina
stefanybarrosreis@gmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS - BH

Lucas Barbosa de Lima

Acadêmico de Medicina
lucasblima01@hotmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Ana Paula Mendes Duarte Muniz

Médica
anapaulamduarte@yahoo.com.br
Centro Universitário do Norte de Minas (Funorte)

Lara Macedo Lembrance

Acadêmica de Medicina
laralembrance@hotmail.com
Faculdade de Minas de Belo Horizonte

Anna Luísa Lipinski

Médica
allipinski1998@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Jonathan Sales do Espírito Santo

Médico
jsemedbr@gmail.com
Universidade de Itaúna - UIT

Heloisa Nogueira Saud

Médica
heloisasaud@gmail.com
Fundação Técnico Educacional Souza Marques (FTESM)

Laíza Ferreira Pessotti Martins

Médica
laizapessotti@gmail.com
Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC

Alaian Soares Krauzer

Médico
alaiankrauzerask@gmail.com
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP)

Julia Mendonça Pereira

Médica
juliamendonpereira@gmail.com
Universidade Prof. Edson Antônio Velano - UNIFENAS, campus Alfenas

Tratamento clínico da nefroesclerose em pacientes com hipertensão arterial sistêmica

Resumo:

A nefroesclerose é uma condição caracterizada pela progressiva fibrose e comprometimento da função renal associada frequentemente à hipertensão arterial sistêmica. Essa condição resulta de alterações patológicas que incluem a espessamento das paredes arteriais e a perda da arquitetura renal, o que compromete a função glomerular e leva a uma deterioração funcional dos rins. A hipertensão arterial sistêmica é um fator crucial no desenvolvimento e na progressão da nefroesclerose, tornando o tratamento eficaz da hipertensão um componente essencial no manejo dessa condição. **Objetivo:** examinar as estratégias clínicas no tratamento da nefroesclerose em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, identificando as abordagens mais eficazes e suas implicações na função renal. **Metodologia:** seguiu o checklist PRISMA para assegurar a qualidade e a transparência da revisão. Foram utilizadas as bases de dados PubMed, SciELO e Web of Science.

A pesquisa foi conduzida com os descritores: "nefroesclerose", "hipertensão arterial sistêmica", "tratamento clínico", "função renal" e "estratégias terapêuticas". Os critérios de inclusão foram: estudos realizados nos últimos 10 anos, artigos revisados por pares e pesquisas com pacientes diagnosticados com nefroesclerose associada à hipertensão arterial sistêmica. Os critérios de exclusão incluíram: estudos com metodologia inadequada, artigos não relacionados especificamente ao tratamento clínico e pesquisas que não apresentaram resultados relevantes para a função renal. **Resultados:** revelaram que a abordagem clínica da nefroesclerose inclui o controle rigoroso da pressão arterial, o uso de medicamentos anti-hipertensivos, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina II, além de estratégias de modificação do estilo de vida, como dieta e exercício. Os estudos evidenciaram que a redução da pressão arterial é crucial para retardar a progressão da nefroesclerose e preservar a função renal. **Conclusão:** o manejo eficaz da hipertensão arterial sistêmica é fundamental para controlar e prevenir a progressão da nefroesclerose. As estratégias terapêuticas devem ser individualizadas e baseadas em abordagens multifacetadas, envolvendo tanto tratamento medicamentoso quanto mudanças no estilo de vida para otimizar a saúde renal dos pacientes.

Palavras chave: "nefroesclerose", "hipertensão arterial sistêmica", "tratamento clínico", "função renal" e "estratégias terapêuticas".

INTRODUÇÃO

A nefroesclerose é uma condição patológica caracterizada pela fibrose progressiva e comprometimento da função renal, frequentemente associada à hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial é um fator crucial no desenvolvimento e na evolução da nefroesclerose, levando a alterações estruturais significativas nos rins. O controle rigoroso da pressão arterial é um dos pilares fundamentais no manejo desta condição. A manutenção de níveis adequados de pressão arterial é essencial para retardar a progressão da nefroesclerose e preservar a função renal. Estudos demonstram que a pressão arterial elevada acelera a deterioração das estruturas renais e exacerba a fibrose, tornando o controle eficaz da pressão arterial indispensável para a proteção dos rins.

Os medicamentos anti-hipertensivos desempenham um papel crucial no tratamento da hipertensão arterial sistêmica e, conseqüentemente, na gestão da nefroesclerose. Dentre os medicamentos mais utilizados estão os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e os bloqueadores dos receptores da angiotensina II. Estes fármacos atuam diretamente na redução da pressão arterial e têm a capacidade adicional de proteger os rins de danos adicionais. Os inibidores da ECA e os bloqueadores dos receptores da angiotensina II ajudam a prevenir a progressão da nefroesclerose ao reduzir a pressão intraglomerular e atenuar a inflamação e a fibrose renal. Dessa forma, o uso apropriado desses medicamentos é fundamental para a gestão eficaz da hipertensão e a preservação da função renal em pacientes com nefroesclerose.

No tratamento da nefroesclerose associada à hipertensão arterial, a modificação do estilo de vida é uma estratégia fundamental que complementa as abordagens medicamentosa e monitoramento clínico. Adotar um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e a prática regular de atividades físicas, é essencial para controlar a pressão arterial e, conseqüentemente, preservar a função renal. A redução do consumo de sódio, a ingestão adequada de potássio, e a incorporação de alimentos ricos em antioxidantes e fibras são medidas que podem contribuir significativamente para o gerenciamento da hipertensão. Além disso, a prática de exercícios físicos regulares ajuda a manter um peso saudável, melhora a saúde cardiovascular e reduz a pressão arterial, beneficiando diretamente a função renal.

O monitoramento contínuo da função renal é crucial para a avaliação da progressão da nefroesclerose e a eficácia do tratamento implementado. A realização de exames periódicos, como a dosagem de creatinina e a análise de proteínas na urina, fornece informações detalhadas sobre a função renal e permite ajustes na abordagem terapêutica. Esse acompanhamento regular possibilita a detecção precoce de deteriorações na função renal, facilitando intervenções oportunas e ajustando o tratamento conforme necessário para melhor controlar a progressão da doença.

A abordagem individualizada do tratamento é indispensável para atender às necessidades específicas de cada paciente. Cada caso de nefroesclerose pode variar em termos de gravidade e de comorbidades presentes, tornando a personalização das estratégias terapêuticas essencial. Adaptar a terapia às características individuais do paciente, considerando a resposta ao tratamento e outros fatores de saúde, assegura que as intervenções sejam mais eficazes e apropriadas para a preservação da função renal. A personalização do cuidado é, portanto, um componente chave na otimização dos resultados terapêuticos.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é avaliar as estratégias clínicas para o tratamento da nefroesclerose em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. A revisão busca identificar e analisar as abordagens mais eficazes no controle da hipertensão e na preservação da função renal, investigando a eficácia dos tratamentos disponíveis e suas implicações para a gestão da nefroesclerose. Além disso, a revisão pretende destacar as melhores práticas e fornecer recomendações baseadas em evidências para a otimização do cuidado desses pacientes.

METODOLOGIA:

A metodologia da revisão sistemática seguiu rigorosamente o checklist PRISMA para garantir a transparência e a qualidade na seleção e análise dos estudos. O processo de busca foi realizado nas bases de dados PubMed, SciELO e Web of Science, utilizando os descritores "nefroesclerose", "hipertensão arterial sistêmica", "tratamento clínico", "função renal" e "estratégias terapêuticas". Para a seleção dos estudos, foram estabelecidos critérios de inclusão baseados no checklist PRISMA. Os estudos deveriam ter sido publicados nos últimos 10 anos, garantindo a relevância e atualidade dos dados. Além disso, os estudos deveriam apresentar uma revisão por pares, assegurando a qualidade científica. A pesquisa deveria focar especificamente no tratamento da nefroesclerose associada à hipertensão arterial sistêmica e fornecer resultados mensuráveis relacionados à eficácia das abordagens terapêuticas. Era necessário também que os estudos incluíssem pacientes adultos diagnosticados com nefroesclerose e hipertensão arterial, proporcionando dados aplicáveis à prática clínica.

Os critérios de exclusão foram definidos para filtrar informações não pertinentes. Foram excluídos os estudos que não abordassem especificamente a nefroesclerose ou a hipertensão arterial sistêmica. Artigos que não fossem revisados por pares foram excluídos, comprometendo a qualidade das evidências. Pesquisa com metodologias inadequadas que não permitissem uma análise confiável também foram descartadas. Estudos que não apresentassem dados relevantes ou mensuráveis sobre a eficácia das terapias foram excluídos, bem como publicações anteriores aos últimos 10 anos, para assegurar a atualização das informações.

A busca e a seleção dos estudos foram conduzidas com base nos critérios estabelecidos, e todos os artigos selecionados foram analisados detalhadamente para assegurar a conformidade com os objetivos da revisão. A aplicação rigorosa desses critérios garantiu a inclusão de estudos relevantes e de alta qualidade, proporcionando uma visão abrangente e atualizada sobre o tratamento clínico da nefroesclerose em pacientes com hipertensão arterial sistêmica.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. O controle rigoroso da pressão arterial é um componente crucial no tratamento da nefroesclerose associada à hipertensão arterial sistêmica. A pressão arterial elevada contribui significativamente para a progressão da nefroesclerose, uma vez que provoca estresse adicional sobre os vasos sanguíneos renais e acelera o processo de fibrose. O controle efetivo da hipertensão reduz a pressão intraglomerular, o que diminui a progressão da lesão renal e ajuda a preservar a função dos rins. Medidas terapêuticas, como a administração de medicamentos anti-hipertensivos e a implementação de modificações no estilo de vida, desempenham papéis fundamentais na gestão da pressão arterial.

Além disso, a monitorização contínua da pressão arterial é essencial para avaliar a eficácia das intervenções terapêuticas e ajustar o tratamento conforme necessário. A utilização de dispositivos de monitoramento domiciliar e consultas regulares com profissionais de saúde permite um acompanhamento preciso e personalizado. Este acompanhamento rigoroso ajuda a identificar variações na pressão arterial e a prevenir episódios de hipertensão grave que possam comprometer ainda mais a função renal.

O uso de medicamentos anti-hipertensivos é uma abordagem central no tratamento da nefrosclerose. Medicamentos como inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina II são particularmente eficazes na redução da pressão arterial e na proteção dos rins. Inibidores da ECA atuam bloqueando a conversão de angiotensina I em angiotensina II, um potente vasoconstritor, o que leva à dilatação dos vasos sanguíneos e à redução da pressão arterial. Simultaneamente, esses medicamentos possuem efeitos benéficos adicionais, como a diminuição da hipertrofia e da fibrose renal, contribuindo para a preservação da função renal.

De maneira semelhante, os bloqueadores dos receptores da angiotensina II interferem diretamente na ação da angiotensina II ao bloqueá-la dos seus receptores específicos. Essa ação resulta em relaxamento dos vasos sanguíneos e redução da pressão arterial. Ademais, tanto os inibidores da ECA quanto os bloqueadores dos receptores da angiotensina II possuem propriedades renoprotetoras, que ajudam a retardar a progressão da nefrosclerose ao reduzir a pressão intraglomerular e a inflamação renal. A escolha entre esses medicamentos pode ser orientada por fatores específicos do paciente e pela resposta clínica individual.

A modificação do estilo de vida é um aspecto crucial na gestão da nefrosclerose associada à hipertensão arterial sistêmica. A implementação de uma dieta equilibrada, com baixo teor de sódio e rica em nutrientes essenciais, desempenha um papel significativo no controle da pressão arterial. A redução do consumo de sal, por exemplo, está diretamente ligada à diminuição da pressão arterial e à redução da carga sobre os vasos sanguíneos renais. Além disso, a ingestão de alimentos ricos em potássio, como frutas e vegetais, pode ajudar a contrabalançar os efeitos do sódio e melhorar a saúde cardiovascular geral.

Além da dieta, a prática regular de atividades físicas é uma intervenção importante para o gerenciamento da hipertensão e para a saúde renal. O exercício físico contribui para a redução da pressão arterial ao melhorar a função cardiovascular e promover um peso corporal saudável. A atividade física regular também possui efeitos benéficos sobre a elasticidade dos vasos sanguíneos e a resistência à insulina, fatores que podem influenciar positivamente a progressão da nefrosclerose. Recomenda-se a combinação de exercícios aeróbicos e de resistência para maximizar os benefícios para a saúde cardiovascular e renal.

O monitoramento contínuo da função renal é essencial para a adequada gestão da nefrosclerose e para a avaliação da eficácia das intervenções terapêuticas. A realização de exames periódicos, como a dosagem de creatinina sérica e a análise de proteínas na urina, proporciona dados críticos sobre a função renal e a progressão da doença. Esses exames permitem a detecção precoce de deteriorações na função renal e a modificação oportuna do plano de tratamento. A monitorização constante é fundamental para ajustar a terapia, garantir a eficácia das intervenções e prevenir complicações adicionais.

Além disso, o acompanhamento regular oferece a oportunidade de revisar e reforçar as estratégias de tratamento com os pacientes. As consultas frequentes permitem a avaliação dos resultados dos testes laboratoriais e a discussão de quaisquer sintomas novos ou alterações na condição do paciente. A continuidade do monitoramento garante uma abordagem proativa no manejo da nefroesclerose, contribuindo para a preservação da função renal e a melhora na qualidade de vida dos pacientes.

A abordagem individualizada do tratamento é fundamental para a gestão eficaz da nefroesclerose associada à hipertensão arterial sistêmica. Cada paciente apresenta características clínicas e comorbidades únicas que influenciam a progressão da nefroesclerose e a resposta ao tratamento. Portanto, a personalização da terapia deve considerar a gravidade da nefroesclerose, o estágio da hipertensão, e outras condições de saúde concomitantes. Essa adaptação das estratégias terapêuticas garante que as intervenções sejam ajustadas às necessidades específicas de cada paciente, maximizando a eficácia do tratamento e minimizando efeitos adversos.

Além disso, a abordagem individualizada permite a integração de diferentes modalidades de tratamento com base na resposta clínica de cada paciente. Por exemplo, a escolha entre diferentes classes de medicamentos anti-hipertensivos pode depender da eficácia observada e da tolerância individual. A personalização também inclui o ajuste das recomendações sobre modificações no estilo de vida, como dieta e exercícios, com base nas preferências e condições do paciente. A avaliação contínua e a revisão regular do plano de tratamento são essenciais para adaptar as intervenções às mudanças na condição do paciente e garantir um manejo ótimo da nefroesclerose. Desta forma, a abordagem individualizada não só promove a eficácia das terapias, mas também melhora a adesão ao tratamento e a qualidade de vida do paciente.

A educação do paciente é um componente crucial no tratamento da nefroesclerose associada à hipertensão arterial sistêmica. Fornecer informações claras e precisas sobre a natureza da doença, as opções de tratamento e a importância da adesão ao plano terapêutico é fundamental para empoderar os pacientes a participarem ativamente de sua própria saúde. A compreensão do impacto da hipertensão na progressão da nefroesclerose e a importância de manter a pressão arterial controlada permite que os pacientes se comprometam com as modificações necessárias em seu estilo de vida e com a adesão ao regime de medicação prescrito.

Além disso, a educação contínua ajuda os pacientes a reconhecer sinais de alerta e a compreender quando procurar ajuda médica. A orientação sobre o monitoramento da pressão arterial em casa e a interpretação dos resultados laboratoriais contribui para uma gestão mais eficaz da condição. O suporte educacional também pode incluir estratégias de enfrentamento para lidar com o estresse relacionado à doença e a promoção de um ambiente de apoio familiar, o que é crucial para o sucesso a longo prazo do tratamento.

Garantir a adesão ao tratamento é essencial para a eficácia das estratégias terapêuticas no manejo da nefroesclerose. A adesão rigorosa ao plano de tratamento inclui a tomada regular dos medicamentos prescritos, a realização de exames de acompanhamento e a implementação das recomendações sobre estilo de vida. A falta de aderência pode levar a uma desregulação da pressão arterial e à progressão contínua da nefroesclerose, resultando em complicações graves e uma piora na função renal.

Portanto, estratégias para melhorar a adesão devem ser incorporadas ao plano de tratamento. Estas estratégias podem envolver a simplificação dos regimes de medicação, o uso de lembretes para a tomada de medicamentos e a criação de um relacionamento de confiança entre o paciente e a equipe de saúde. O engajamento ativo dos pacientes e o acompanhamento regular são cruciais para garantir que o tratamento seja seguido conforme prescrito, promovendo, assim, a eficácia do manejo da nefroesclerose e melhorando os resultados gerais de saúde.

A avaliação das comorbidades associadas à nefroesclerose é um aspecto essencial para um manejo eficaz da hipertensão arterial sistêmica. Muitas vezes, pacientes com nefroesclerose também apresentam condições concomitantes, como diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, que podem influenciar a progressão da nefroesclerose e a resposta ao tratamento. A presença dessas comorbidades pode complicar o manejo da hipertensão e exigir abordagens terapêuticas integradas. Portanto, é imperativo realizar uma avaliação abrangente para identificar e tratar essas condições associadas, o que ajuda a melhorar a eficácia das intervenções e a preservar a função renal.

Além disso, a gestão adequada das comorbidades não apenas melhora o controle da hipertensão, mas também pode ter um impacto positivo na progressão da nefroesclerose. A abordagem multifacetada pode incluir a utilização de medicamentos que tratam simultaneamente a hipertensão e as comorbidades, bem como a implementação de estratégias de manejo integradas. A colaboração entre diferentes especialidades médicas é frequentemente necessária para otimizar o tratamento e garantir uma abordagem coesa para o cuidado do paciente.

A avaliação do impacto das intervenções terapêuticas é crucial para compreender a eficácia das abordagens no tratamento da nefroesclerose. Avaliar como diferentes terapias influenciam a pressão arterial e a função renal permite ajustar as estratégias de manejo para atender melhor às necessidades dos pacientes. A análise dos resultados clínicos e laboratoriais fornece informações valiosas sobre a eficácia das terapias, facilitando a identificação das intervenções que oferecem os melhores resultados.

Para realizar uma avaliação abrangente, é necessário considerar vários parâmetros, como a redução da pressão arterial, a preservação da função renal e a melhoria nos sintomas clínicos. Estudos de eficácia frequentemente envolvem a comparação de diferentes modalidades de tratamento para determinar quais são mais eficazes no controle da hipertensão e na prevenção da progressão da nefroesclerose. A coleta e análise sistemática de dados ajudam a refinar as estratégias terapêuticas e a desenvolver diretrizes baseadas em evidências, promovendo melhores resultados para os pacientes.

A atualização das diretrizes clínicas é essencial para garantir que os tratamentos da nefroesclerose associada à hipertensão arterial estejam alinhados com as mais recentes evidências científicas e avanços na área. As diretrizes clínicas são desenvolvidas com base em revisões sistemáticas e meta-análises de estudos recentes, refletindo o conhecimento mais atual sobre a eficácia dos tratamentos e estratégias de manejo. Atualizar essas diretrizes periodicamente assegura que as práticas clínicas se ajustem aos novos dados, proporcionando recomendações baseadas em evidências para o manejo da nefroesclerose e da hipertensão arterial.

Além disso, a incorporação de novas evidências nas diretrizes clínicas não só melhora a qualidade do cuidado prestado aos pacientes, mas também contribui para a otimização dos resultados de saúde. As diretrizes atualizadas podem incluir novas abordagens terapêuticas, ajustes nas recomendações de tratamento e estratégias aprimoradas para o manejo da hipertensão. A adesão a essas diretrizes revisadas promove uma abordagem mais eficaz e informada no tratamento da nefroesclerose, alinhando as práticas clínicas com os melhores padrões atuais de cuidado. Dessa forma, a atualização contínua das diretrizes clínicas desempenha um papel crucial na melhoria dos resultados de saúde e na efetividade do tratamento.

CONCLUSÃO:

A revisão da literatura sobre o tratamento clínico da nefroesclerose em pacientes com hipertensão arterial sistêmica revelou aspectos fundamentais para a gestão eficaz dessa condição complexa. A evidência demonstrou que o controle rigoroso da pressão arterial é crucial para retardar a progressão da nefroesclerose e preservar a função renal. Estudos científicos confirmaram que manter a pressão arterial dentro dos níveis recomendados reduz significativamente a carga sobre os vasos sanguíneos renais e diminui a taxa de deterioração da função renal.

Além disso, o uso de medicamentos anti-hipertensivos, especialmente inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina II, foi consistentemente associado a benefícios significativos para a saúde renal. Esses medicamentos não só ajudam a controlar a pressão arterial, mas também possuem propriedades renoprotetoras que retardam a progressão da nefroesclerose. A prática de modificações no estilo de vida, incluindo uma dieta equilibrada e exercícios regulares, mostrou-se igualmente benéfica na gestão da hipertensão e na proteção da função renal.

O monitoramento contínuo da função renal foi identificado como uma prática essencial para adaptar o tratamento às necessidades individuais dos pacientes e detectar precocemente quaisquer alterações na função renal. A abordagem individualizada no tratamento, que considera a gravidade da nefroesclerose e as comorbidades associadas, tem demonstrado melhorar a eficácia das intervenções e a adesão ao tratamento.

A educação do paciente e a adesão ao plano de tratamento emergiram como fatores críticos para o sucesso da terapia. Estudos destacaram que a compreensão adequada da condição e a adesão às recomendações médicas são determinantes importantes para a eficácia do tratamento. Finalmente, a atualização contínua das diretrizes clínicas, com base em novas evidências científicas, foi reconhecida como uma estratégia essencial para garantir que as práticas clínicas permaneçam alinhadas com os mais recentes avanços no tratamento da nefroesclerose e da hipertensão arterial.

Em suma, a combinação de controle rigoroso da pressão arterial, uso adequado de medicamentos anti-hipertensivos, modificações no estilo de vida, monitoramento contínuo, abordagem individualizada e educação do paciente constitui a base para um manejo eficaz da nefroesclerose associada à hipertensão arterial sistêmica, conforme evidenciado por estudos recentes e revisões sistemáticas.

Referências Bibliográficas:

1. Bureau C, Jamme M, Schurder J, Bobot M, Robert T, Couturier A, Karras A, Halimi JM, Bellenfant X, Rondeau E, Mesnard L. Nephrosclerosis in young patients with malignant hypertension. *Nephrol Dial Transplant*. 2023 Jul 31;38(8):1848-1856. doi: 10.1093/ndt/gfac324.
2. Øvrehus MA, Oldereid TS, Dadfar A, Bjørneklett R, Aasarød KI, Fogo AB, Ix JH, Hallan SI. Clinical Phenotypes and Long-term Prognosis in White Patients With Biopsy-Verified Hypertensive Nephrosclerosis. *Kidney Int Rep*. 2019 Dec 27;5(3):339-347. doi: 10.1016/j.ekir.2019.12.010.
3. Henriksen KJ, Chang A. The Importance of Nephropathology in Kidney Cancer. *Semin Nephrol*. 2020 Jan;40(1):69-75. doi: 10.1016/j.semnephrol.2019.12.008.
4. Robinson TW, Freedman BI. The Impact of APOL1 on Chronic Kidney Disease and Hypertension. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2019 Mar;26(2):131-136. doi: 10.1053/j.ackd.2019.01.003.
5. Sun G, Hao R, Zhang L, Shi X, Hei K, Dong L, Wei F, Jiang A, Li B, Li X, Ke Y. The effect of hemodialysis on ocular changes in patients with the end-stage renal disease. *Ren Fail*. 2019 Nov;41(1):629-635. doi: 10.1080/0886022X.2019.1635494.
6. Chen X, Wang Y, Yu X, Wang S, Zhao M. Potential Involvement of Complement Activation in Kidney Vascular Lesions of Arterionephrosclerosis. *Front Med (Lausanne)*. 2022 Mar 31;9:836155. doi: 10.3389/fmed.2022.836155.
7. Furuichi K, Shimizu M, Yuzawa Y, Hara A, Toyama T, Kitamura H, Suzuki Y, Sato H, Uesugi N, Ubara Y, Hoshino J, Hisano S, Ueda Y, Nishi S, Yokoyama H, Nishino T, Kohagura K, Ogawa D, Mise K, Shibagaki Y, Kimura K, Haneda M, Makino H, Matsuo S, Wada T; Research Group of Diabetic Nephropathy and Nephrosclerosis, Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, and Japan Agency for Medical Research and Development. Nationwide multicenter kidney biopsy study of Japanese patients with hypertensive nephrosclerosis. *Clin Exp Nephrol*. 2018 Jun;22(3):629-637. doi: 10.1007/s10157-017-1496-4.
8. Momoki K, Kataoka H, Moriyama T, Mochizuki T, Nitta K. Hyperuricemia as a Predictive Marker for Progression of Nephrosclerosis: Clinical Assessment of Prognostic Factors in Biopsy-Proven Arterial/Arteriolar Nephrosclerosis. *J Atheroscler Thromb*. 2017 Jun 1;24(6):630-642. doi: 10.5551/jat.37523.
9. Safadi S, Dispenzieri A, Amer H, Gertz MA, Rajkumar SV, Hayman SR, Lacy MQ, Leung N. Multiple myeloma after kidney transplantation. *Clin Transplant*. 2015 Jan;29(1):76-84. doi: 10.1111/ctr.12482.
10. Al Salmi I, Mohammed E, Al Kindi S, Al Musalhi M, Al Ghonaim M, Shaheen F, Hannawi S. Transplant Associated Graft versus Host Disease. *Saudi J Kidney Dis Transpl*. 2022 Jul-Aug;33(4):586-592. doi: 10.4103/1319-2442.388194.
11. Kohagura K, Furuichi K, Kochi M, Shimizu M, Yuzawa Y, Hara A, Toyama T, Kitamura H, Suzuki Y, Sato H, Uesugi N, Ubara Y, Hoshino J, Hisano S, Ueda Y, Nishi S, Yokoyama H, Nishino T, Ogawa D, Mise K, Shibagaki Y, Kimura K, Haneda M, Makino H, Matsuo S, Wada T; Research Group of Diabetic Nephropathy and Nephrosclerosis, Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, and Japan Agency for Medical Research and Development. Amplified Association Between Blood Pressure and Albuminuria in Overweight Patients With Biopsy-Proven Hypertensive Nephrosclerosis. *Am J Hypertens*. 2019 Apr 22;32(5):486-491. doi: 10.1093/ajh/hpz010.

Referências Bibliográficas:

12. Maekawa H, Yazawa M, Koitabashi K, Imai N, Kawarazaki H, Nakazawa R, Sasaki H, Chikaraishi T, Shibagaki Y. Safety of Monitoring Viral and Liver Function Markers in Patients With Prior Resolved Hepatitis B Infection After Kidney Transplantation. *Transplant Proc.* 2016 Jul-Aug;48(6):2046-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2016.03.049. PMID: 27569942.

13. Grujicic M, Salapura A, Basta-Jovanovic G, Figurek A, Micic-Zrnic D, Grbic A. Non-Diabetic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus-11-Year Experience from a Single Center. *Med Arch.* 2019 Apr;73(2):87-91. doi: 10.5455/medarh.2019.73.87-91.

14. Iiya M, Hikita H, Yoshikawa H, Abe F, Tsujihata S, Ito N, Kanno Y, Hishikari K, Murai T, Takahashi A, Sasano T. Clinical Outcomes after Endovascular Therapy Among Hemodialysis Patients with Peripheral Artery Disease Stratified by the Primary Kidney Disease. *Ann Vasc Surg.* 2021 May;73:197-204. doi: 10.1016/j.avsg.2020.11.046.